

Original paper

КОСТЮМ ЗНАТНЫХ ЖЕНЩИН ЭПОХИ ТИМУРИДОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ

© Ф.Э. Очиллов¹✉

¹Университет экономики и педагогики, Карши, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: женский костюм времён Амира Темура представляет собой не только элемент повседневной и придворной культуры, но и отражение социальной и эстетической системы ценностей эпохи. Исследование на основе письменных источников и миниатюр тимуридской школы позволяет воссоздать образы женщин знати, выявить символику и декоративные особенности одежды, а также осмыслить её роль как средства политической репрезентации и культурных взаимодействий в Средней Азии.

ЦЕЛЬ: проанализировать женский костюм жён и дочерей Амира Темура как культурный и социальный феномен, отражающий эстетические идеалы, политические устремления и межкультурные связи правящей элиты Тимуридской эпохи, а также выявить его значение в контексте придворной культуры Средней Азии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве основного материала для исследования использованы письменные источники XIV–XV веков, включая Записки Руи Гонсалеса де Клавихо, персидские и арабские хроники, а также художественные изображения — миниатюры тимуридской и поздней бухарской школ. Дополнительную основу составили труды по искусствоведению, этнографии и культурологии, посвящённые истории костюма и придворной культуре Средней Азии.

Методологическая база исследования включает историко-сравнительный анализ, иконографический метод при изучении миниатюр, а также элементы культурологического подхода. Особое внимание уделяется междисциплинарному анализу, позволяющему рассматривать костюм не только как элемент быта, но и как средство политической и культурной репрезентации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ письменных источников и художественных изображений позволил выявить, что женский костюм в эпоху Тимуридов представлял собой сложную систему визуальной коммуникации, тесно связанную с социальным статусом, династическим престижем и культурными нормами времени. Одежда жён и дочерей Амира Темура отличалась высоким качеством материалов, утончённой декоративной отделкой и богатой символикой, отражающей как принадлежность к элите, так и политические амбиции династии.

Визуальные реконструированные образы указывают на влияние не только местных традиций, но и культур других регионов Востока — Ирана, Индии, Китая, что свидетельствует о широкой международной связи двора Тимуридов. Особое внимание уделялось головным уборам, накидкам и украшениям, которые подчеркивали, как женственность, так и статус женщины в иерархии придворной жизни.

Результаты исследования подтверждают, что женский костюм в тимуридскую эпоху выполнял не только утилитарную функцию, но и служил важным элементом политического имиджа правящей семьи, культурного самовыражения и визуального представления власти. Это открывает перспективы для дальнейших исследований в области исторической реконструкции, символики костюма и изучения гендерных аспектов придворной культуры Средней Азии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: женский костюм знатных представительниц тимуридской эпохи выступал не только как элемент повседневной одежды, но и как важный символ социального статуса, политической власти и культурной идентичности. Исследование выявило глубокую символику и художественную выразительность этих нарядов, отражающих сложные процессы культурного взаимодействия и эстетические идеалы времени. Полученные результаты подчеркивают значение женской моды как части придворной культуры и создают основу для дальнейших исследований в области исторической реконструкции и культурологии.

Ключевые слова: тимуридская эпоха, женский костюм, придворная культура, Амир Темур, знатные женщины, миниатюры, символика одежды, культурное наследие, традиция, Центральная Азия, историческая реконструкция.

Для цитирования: Очиллов Ф.Э. Костюм знатных женщин эпохи тимуридов как отражение культурных и художественных традиций Средней Азии // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.400–416.

TEMURIYLAR DAVRI ZODAGON AYOLLARI KIYIMI — MARKAZIY OSIYO MADANIYATI VA SAN'ATI AN'ANALARINING IFODASI SIFATIDA

© F.E. Ochilov¹✉

¹Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Qarshi, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Amir Temur davridagi ayollar kiyimi nafaqat kundalik va saroy madaniyatining bir qismi, balki o'sha davrning ijtimoiy va estetik qadriyatlar tizimining ifodasi sifatida ham namoyon bo'ladi. Yozma manbalar hamda temuriylar maktabiga mansub miniatyuralarga tayanilgan tadqiqot natijalari zodagon ayollar obrazini tiklash, kiyim-kechakdagi ramziy va dekorativ jihatlarni aniqlash, shuningdek, uni siyosiy va madaniy aloqalarning vositasi sifatida tushunish imkonini beradi.

MAQSAD: Amir Temurning rafiqalari va qizlari kiyimini madaniy va ijtimoiy fenomen sifatida tahlil qilish, bu orqali temuriylar davri hukmron tabaqaning estetik ideallari, siyosiy

intilishlari va madaniyatlararo aloqalarini yoritish hamda bu kiyimlarning Markaziy Osiyo saroy madaniyatida tutgan o'rnini ochib berish.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqotning asosiy manbasi sifatida XIV–XV asrlarga oid yozma manbalar, jumladan Rui Gonsales de Klavixoning kundaliklari, fors va arab xronikalari hamda temuriy va keyingi Buxoro miniatyura maktablari olingan. Qo'shimcha manbalar sifatida Markaziy Osiyo tarixiy kostyumi va saroy madaniyatiga bag'ishlangan san'atshunoslik, etnografiya va madaniyatshunoslik sohalaridagi tadqiqotlardan foydalanildi. Metodologiya jihatidan tadqiqot tarixiy-taqqoslash usuli, miniatyuralarni o'rganishda ikonografik tahlil va madaniyatshunoslik yondashuvi elementlariga tayanadi. Kiyimni faqat maishiy element sifatida emas, balki siyosiy va madaniy reprezentatsiya vositasi sifatida ham o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: yozma va tasviriy manbalar tahlili shuni ko'rsatdiki, temuriylar davridagi ayollar kiyimi ijtimoiy maqom, sulola obro'si va madaniy me'yorlar bilan bog'liq bo'lgan murakkab vizual kommunikatsiya tizimini tashkil etgan. Amir Temurning rafiqalari va qizlari kiyimlari yuqori sifatli matolar, nozik bezaklar va ramziy elementlar bilan ajralib turgan bo'lib, ular hukmron tabaqaga mansublikni, shuningdek sulolaviy siyosiy da'volarni ifoda etgan. Rekonstruktsiya qilingan vizual obrazlardan mahalliy an'analar bilan birga, Eron, Hindiston va Xitoy kabi mamlakatlar madaniyati ta'siri ham seziladi. Bosh kiyimlar, ust-boshlar va zeb-ziyatlar ayolning nafaqat go'zalligini, balki saroy ierarxiyasidagi maqomini ham namoyon qilgan. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, temuriylar davrida ayollar kiyimi faqat maishiy maqsadda xizmat qilibgina qolmasdan, balki hukmdor sulolaning siyosiy imiji, madaniy o'zligini ifoda etishi va hokimiyatning vizual ifodasiga aylangan. Bu esa kostyum simbolikasi, gender masalalari va tarixiy rekonstruktsiya sohalaridagi tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

XULOSA: Temuriylar davri zodagon ayollarining kiyimi kundalik libos sifatidagina emas, balki ijtimoiy maqom, siyosiy hokimiyat va madaniy yakdillikning muhim ramzi sifatida ham xizmat qilgan. Ushbu tadqiqot bu kiyimlarning chuqur ramziy mazmuni va badiiy ifodasini ochib berib, davr estetik ideallari va madaniyatlararo munosabatlar jarayonlarini yoritadi. Olingan natijalar ayollar modasi saroy madaniyatining ajralmas qismi ekanligini tasdiqlaydi va tarixiy rekonstruktsiya hamda madaniyatshunoslik sohalaridagi keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Temuriylar davri, ayollar kiyimi, saroy madaniyati, Amir Temur, zodagon ayollar, miniatyuralar, kiyim ramzlari, madaniy meros, an'analar, Markaziy Osiyo, tarixiy rekonstruktsiya.

Iqtibos uchun: Ochilov F.E. Temuriylar davri zodagon ayollari kiyimi — Markaziy Osiyo madaniyati va san'ati an'alarining ifodasi sifatida. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.400–416.

THE COSTUME OF NOBLEWOMEN OF THE TIMURID ERA AS A REFLECTION OF THE CULTURAL AND ARTISTIC TRADITIONS OF CENTRAL ASIA

© Farhod E. Ochilov^{1✉}

¹University of Economics and Pedagogy, Karshi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the women's costume during the time of Amir Temur represents not only an element of everyday and court culture but also a reflection of the social and aesthetic value systems of the era. Research based on written sources and miniatures from the Timurid school allows for the reconstruction of noblewomen's appearances, the identification of symbolism and decorative features of their clothing, as well as an understanding of its role as a means of political representation and cultural interaction in Central Asia.

AIM: to analyze the costumes of the wives and daughters of Amir Temur as a cultural and social phenomenon that reflects the aesthetic ideals, political aspirations, and intercultural ties of the ruling elite of the Timurid period, and to determine its significance in the context of court culture in Central Asia.

MATERIALS AND METHODS: the main sources for this research include written documents from the 14th–15th centuries, such as the Embassy Account of Ruy González de Clavijo, Persian and Arabic chronicles, as well as artistic representations — specifically, miniatures of the Timurid and later Bukhara schools. Additional sources include scholarly works in art history, ethnography, and cultural studies related to the history of costume and court culture in Central Asia.

The methodological framework is based on historical-comparative analysis, iconographic methods for the study of miniatures, and elements of the cultural studies approach. Special emphasis is placed on interdisciplinary analysis, which allows the costume to be viewed not only as an element of daily life but also as a medium for political and cultural representation.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis of textual and visual sources has revealed that women's costume in the Timurid period constituted a complex system of visual communication closely linked to social status, dynastic prestige, and the cultural norms of the time. The attire of Amir Temur's wives and daughters was distinguished by high-quality materials, refined decorative finishes, and rich symbolism, indicating both their elite status and the political ambitions of the dynasty.

Reconstructed visual representations point to the influence not only of local traditions but also of the cultures of other Eastern regions — such as Iran, India, and China — which reflects the Timurid court's extensive international connections. Special attention was paid to headdresses, capes, and jewelry, which emphasized both femininity and a woman's status within the court hierarchy.

The research findings confirm that women's clothing in the Timurid era served not only a utilitarian function but was also an important element of the ruling family's political image, cultural self-expression, and visual representation of power. This opens new prospects for further research in the fields of historical reconstruction, costume symbolism, and gender aspects of court culture in Central Asia.

CONCLUSION: the costume of noblewomen in the Timurid period functioned not merely as an element of daily dress but as a vital symbol of social status, political authority, and cultural identity. The study reveals the deep symbolism and artistic expressiveness of these garments, which reflect complex processes of cultural interaction and the aesthetic ideals of the time. The results underscore the significance of women's fashion as part of court culture and provide a foundation for future research in historical reconstruction and cultural studies.

Keywords: Timurid era, women's costume, court culture, Amir Temur, noblewomen, miniatures, clothing symbolism, cultural heritage, tradition Central Asia, historical reconstruction.

For citation: Farhod E. Ochilov. (2025) 'The costume of noblewomen of the timurid era as a reflection of the cultural and artistic traditions of Central Asia', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.400–416. (In Russian).

Эпоха правления Амира Темура (Тимура, 1336–1405 гг.) характеризуется не только его масштабными военными кампаниями и созданием могущественной державы, но и бурным развитием уникальной культуры, охватывающей архитектуру, изобразительное искусство, литературу и моду. Несмотря на обширную исследованность военно-политического наследия Темура, вопросы повседневной жизни, в частности, аспекты женского костюма, остаются сравнительно малоизученными [1].

Настоящая статья посвящена анализу женской одежды супруг и дочерей Амира Темура как важного элемента культурного наследия тимуридской эпохи. Изучение женского костюма этого периода актуально с точки зрения историко-культурного, художественного и идентификационного подходов.

Тимуридская эпоха представляет собой уникальный этап в истории Центральной Азии, ознаменованный стремительным развитием политической мощи, расцветом архитектурного строительства, науки, искусства и ремесел. В этом контексте женская одежда рассматривается не только как предмет быта, но и как ценный исторический источник, отражающий особенности социальной структуры, роль женщины в обществе, уровень ремесленного мастерства, а также характер культурных и торговых связей региона.

Несмотря на устойчивый исследовательский интерес к эпохе Темура, изучение женского костюма, в особенности придворного, остаётся недостаточно разработанным направлением в отечественной и зарубежной науке. В то время как основное внимание в исследованиях традиционно сосредотачивалось на политической истории, архитектурных достижениях и военном искусстве, материальная культура женщин — включая одежду и украшения — требует более глубокого и комплексного анализа.

Введение в научный оборот описаний Руи Гонсалеса де Клавихо и их сопоставление с археологическими находками, иконографическими источниками и

сохранившимися образцами текстиля позволяет частично восполнить этот исследовательский пробел. Женщины в государстве Темура, особенно представительницы династической знати, играли значимую роль в социальной и культурной жизни. Их внешний облик становился неотъемлемой частью дипломатического имиджа двора, выражением политического престижа и символом культурных связей между различными этносами и регионами.

Изучение костюма знатных женщин тимуридской эпохи способствует более глубокому осмыслению их положения в структуре власти и придворной культуре. Кроме того, визуальные образы женской одежды того периода продолжают оказывать влияние на современных художников, дизайнеров и модельеров, работающих в сфере этностиля, сценического костюма и исторической реконструкции. Анализ фасонов, орнаментальных мотивов, техник пошива и декоративных приёмов открывает ценный пласт художественного наследия, актуального для возрождения национальных традиций и создания современной визуальной продукции, опирающейся на историко-культурный контекст.

В условиях глобализации особую актуальность приобретает сохранение и изучение культурных корней народов. Женский костюм, как элемент нематериального культурного наследия, отражает этнические и эстетические особенности, характерные для конкретного народа в определённую историческую эпоху. Осознание значения данного исторического пласта способствует формированию уважения к собственному прошлому и укреплению культурной идентичности, что особенно важно для молодого поколения.

Анализ источников, посвящённых исследованию женского костюма эпохи Амир Темура, показывает, что научные сведения о костюмах жён и дочерей великого полководца получены из разнородных исторических материалов, среди которых выделяются:

- миниатюры тимуридской и поздней бухарской художественных школ;
- записи вдневниках Руи де Гонсалес Клавихо;
- описания персидских и арабских хронистов;
- археологические находки, включая предметы одежды и украшения, обнаруженные в погребениях;
- изображения на настенных росписях и керамических изделиях.

Миниатюрная живопись является одним из ключевых источников визуальной информации о культурной и бытовой жизни эпохи. В Центральной Азии она достигла своего расцвета в период Тимуридов и в эпоху Бухарского ханства. Женский костюм, запечатлённый в произведениях этих художественных школ, представляет собой уникальный комплекс сведений о модных тенденциях, эстетических предпочтениях, технологиях производства текстильных изделий и социально-культурных аспектах соответствующего исторического периода.

Миниатюры тимуридской эпохи, особенно созданные в манускриптах гератской и самаркандской школ, характеризуются высокой степенью детализации,

изяществом линий и тонкой цветовой гармонией. Женские образы, несмотря на их сравнительно редкое появление, содержат ценную информацию о придворной моде и идеализированном представлении женского облика того времени.

Женщины на этих миниатюрах изображены в длинных, струящихся халатах, напоминающих чапаны или камзолообразные одежды, часто с широкими рукавами и приталенным силуэтом. Поверх нательного платья могли надеваться расшитые накидки. Ткани передавались с характерными декоративными узорами — геометрическими и растительными, обладающими высокой эстетической выразительностью.

Головные уборы включали высокие тубетейки, шелковые повязки и иногда цилиндрические шапки, сходные с мужскими, но дополнительно украшенные жемчугом и лентами. Волосы нередко покрывались вуалью или легким шарфом, что подчеркивало скромность и грациозность образа.

Миниатюры также демонстрируют богатство украшений: массивные серьги, подвески, ожерелья и головные диадемы, которые одновременно выполняли функции социальной символики и декоративного оформления костюма.

В отличие от тимуридской школы, бухарская миниатюрная традиция XVI–XVIII веков отличается более условной композицией и повышенной декоративностью. Женские образы становятся более стилизованными, разнообразными по стилю, часто обобщёнными и театрализованными, что отражает изменения в художественных приёмах и эстетических предпочтениях данного периода.

В миниатюрах данного периода женские образы представлены в более ярких и контрастных одеждах. Увеличивается использование национальных тканей с икатовыми узорами и парчой. Композиция костюма включает нижнее платье и верхний халат или жилет с короткими рукавами. Часто наблюдается многослойность, при этом подолы одежды богато декорированы орнаментальными мотивами [2].

Палитра цветов становится более насыщенной, с преобладанием алого, золотистого, бирюзового и чёрного оттенков, что отражает как развитие ткацких и красильных ремёсел, так и эстетические предпочтения эпохи.

Головные уборы приобретают усложнённую конструкцию: высокие шапки с накрученными лентами, дополненные тканевыми элементами, напоминающими кокошники. В отдельных изображениях представлены открытые волосы, заплетённые в косы, что характерно для образов девушек или наложниц.

Миниатюры тимуридской и бухарской школ представляют собой значимый визуальный архив, позволяющий реконструировать женский образ в историко-культурной перспективе. Женский костюм, запечатлённый в этих произведениях, выступает индикатором эстетических идеалов эпохи, технологических достижений ремёсел и социальной структуры общества [3]. Сравнительный анализ двух художественных традиций позволяет проследить эволюцию не только

стилистических особенностей одежды, но и изменяющийся образ женщины в культуре Центральной Азии [4].

Эпоха Амира Темура, одного из выдающихся завоевателей XIV века, характеризовалась не только масштабными политическими и военными преобразованиями, но и значительным культурным расцветом. Важным источником для изучения повседневной жизни, придворного этикета и внешнего облика знати данного периода служат записи вдневниках испанского посланника Руи Гонсалеса де Клавихо, посетившего Самарканд в 1404 году. Его описания предоставляют уникальную возможность реконструировать образ придворных дам — жён и дочерей великого Тимура, раскрывая особенности их одежды, украшений и повседневного облика. В дневнике Клавихо содержатся детальные наблюдения о дворцовой архитектуре, обрядах, пирах, а также внешнем виде представителей знати, включая женщин [5].

Женщины в обществе Амир Темура, особенно представительницы высшей знати, занимали определённое социальное положение и обладали влиянием. Они принимали участие в придворных приёмах, религиозных и культурных церемониях, сопровождали мужей или отцов в поездках. Клавихо отмечает, что их внешний вид отражал не только индивидуальный стиль, но и культурные и модные традиции эпохи.

Согласно свидетельствам Клавихо, дамы тимуридского двора отличались богатым и изысканным убранством. Их костюмы изготавливались из дорогих тканей — шёлка, парчи, бархата, украшенных золотым и серебряным шитьём. Преобладали яркие цвета — красный, синий, изумрудно-зелёный, пурпурный, символизовавшие богатство и высокий социальный статус [5].

Особое внимание уделялось головным уборам: женщины носили тюрбетейки, обвитые лёгкой вуалью, либо высокие цилиндрические шапки, украшенные перьями, драгоценными камнями и золотой вышивкой. Лицо зачастую оставалось открытым, особенно при дворе, что подчёркивало высокий статус представительниц знати.

Украшения являлись неотъемлемой составляющей женского образа в эпоху Амир Темура. В своих записках Руи Гонсалес де Клавихо отмечает наличие ожерелий, серег, браслетов и колец, инкрустированных рубинами, изумрудами и жемчугом. Некоторые из этих украшений имели сакральное значение и выполняли функцию оберегов.

Женская одежда Самарканда того времени отражала синтез культурных традиций тюркской, иранской, монгольской и исламской цивилизаций. Амир Темура стремился к объединению различных народов своей империи, что находило выражение и в модных тенденциях придворного костюма. Наряды дочерей Тимура, согласно описаниям Клавихо, отличались разнообразием фасонов и национальных мотивов, что подчёркивало многоэтничность и культурное многообразие его подданных.

Костюм женщины в эпоху Тимуридов выступал не только как элемент внешнего облика, но и как символ социального положения, статуса семьи и принадлежности к определённой культуре или роду. Богатство и изысканность одежды прямо коррелировали с высоким положением дамы в обществе. В частности, наряды дочерей Тимура символизировали не только силу и престиж их отца, но и династические связи.

Для изучения женского костюма эпохи Тимуридов особую ценность представляют труды персидских и арабских путешественников и хронистов, содержащие подробные описания придворной жизни, церемониальных традиций и внешнего облика женщин династической элиты. Эти источники способствуют реконструкции элементов костюма, раскрытию их символики и пониманию социальных функций одежды в культурном контексте периода.

Персидские и арабские хронисты эпохи Тимуридов, как официальные историографы, так и независимые наблюдатели, уделяли значительное внимание описанию внешнего облика придворных, включая женщин. Несмотря на ограничения, обусловленные исламскими нормами скромности, женские образы, хотя и описывались редко и в завуалированной форме, тем не менее, встречаются в ряде источников и позволяют судить о богатстве, роскоши и статусе женской одежды в тимуридском обществе.

Так, Шараф ад-Дин Али Йазди и Мирхонд — придворные историки Амира Темура — в своих трудах, сосредоточенных преимущественно на политических и военных событиях, упоминают представительниц династии Тимуридов в контексте дворцовых церемоний, свадеб и торжеств. В их описаниях подчёркиваются «величественный облик» женщин, «дорогие ткани», «золотая вышивка» и «драгоценные украшения». Особое внимание уделяется символическому языку описания, где используются выражения типа: «...одеяния, достойные шахиншахов, из шёлка, подобного сиянию луны, украшенного изумрудами и жемчугом...» [6, 7]. В данном контексте женская одежда выступала в роли визуального маркера социального положения, демонстрируя как богатство рода, так и степень близости к правящей династии.

Хронист Низам ад-Дин Шами, придерживавшийся более сдержанного стиля, в своих описаниях приёмов и церемоний также упоминает представительниц рода Тимура, «облачённых в парчу и индийский шёлк, покрытых ароматами и сверкающих, как весенний сад». Эти сведения позволяют выделить ряд характерных черт придворной женской одежды:

Использование парчи, муара и индийского шёлка как основных материалов;

Преобладание ярких цветов, символизирующих власть и высокий статус (красный, золотой, тёмно-синий);

Применение декоративных элементов в виде шалей и накидок, украшенных золотым шитьём.

Несмотря на негативное отношение к личности Амира Темура, труд Ибн Арабшаха содержит важные сведения о придворном быте, включая описания женского окружения правителя [8]. В частности, он отмечает: «Жёны его и дочери скрыты были от взоров мужчин, но в дни праздников и во дворцовых садах они появлялись в одеяниях, подобно солнцу, рассыпающему золото и рубины на землю». Эти поэтические описания позволяют выделить ряд характерных черт:

- ношение богато украшенных кафтанов с меховой отделкой;
- предпочтение тканям индийского и китайского происхождения;
- использование массивных украшений, которые автор сравнивает по тяжести с «гирьками на весах ювелиров».

Арабский хронист Аль-Макризи, не посещавший лично Мавераннахр, ссылается на свидетельства караванщиков и дипломатов, подчёркивая «необычайную роскошь» гарема Тимура. По его описаниям, женская одежда изготавливалась из тканей, привезённых из Сирии, Йемена, Хорасана и Китая. Он подчёркивает, что «каждая женщина носила на себе состояние целого города», что свидетельствует о высоком уровне материального обеспечения представительниц высшей знати.

Сопоставительный анализ описаний, представленных в трудах персидских и арабских хронистов, позволяет выделить ключевые элементы женского костюма эпохи Тимуридов. В частности, в работах Шараф ад-Дина Али Йазди и Ибн Арабшаха подчёркивается роскошный и декоративно сложный характер придворной одежды [6, 8]. Основу нарядов составляли высококачественные ткани — шёлк, парча, бархат, муар и мех, преимущественно ярких и насыщенных цветов: красного, пурпурного, золотого, синего и зелёного.

Крой женской одежды включали длинные приталенные халаты, камзолы, накидки и меховые мантии, богато декорированные вышивкой и орнаментальными мотивами. Головные уборы были разнообразны и включали тюбетейки, высокие цилиндрические шапки, лёгкие вуали, а также украшенные обручи с подвесками, что служило маркером принадлежности к привилегированному сословию [9].

Обувь изготавливалась преимущественно из кожи или бархата, часто имела каблук и украшалась тонкой вышивкой, что отражает высокий уровень развития прикладных ремёсел.

Особое значение в формировании женского образа отводилось ювелирным изделиям. Женщины носили украшения из золота и серебра, инкрустированные драгоценными камнями — изумрудами, рубинами и жемчугом. Эти атрибуты не только подчёркивали высокий социальный статус, но и несли символическую нагрузку, связанную с представлениями о красоте, богатстве и династической легитимности.

Дополнительные сведения предоставляет археологический материал, собранный на территории Мавераннахра. Исследования, проведённые в Самарканде, Шахрисабзе, Герате и Балхе, выявили предметы одежды, украшения и

элементы женского убранства XIV–XV вв., что способствует более точной реконструкции материальной культуры женской среды эпохи Тимуридов [10].

Археологические исследования, проведённые в погребальных комплексах Самарканда, в частности в окрестностях мавзолеев Гур-Эмир и Шахи-Зинда, выявили ценные артефакты, относящиеся, по всей вероятности, к представительницам знати тимуридского двора [11, 12]. Среди обнаруженных предметов особое значение имеют фрагменты тканей и ювелирные изделия, отражающие уровень материальной культуры, эстетические предпочтения и символику эпохи.

Анализ сохранившихся текстильных образцов позволил идентифицировать ткани высокого качества: шёлк, парчу, муар, а также мех. Орнаментальные элементы, нанесённые с применением золото- и серебротканых нитей, указывают на сложность ремесленного производства и высокий художественный уровень декоративного оформления [13].

Из женских захоронений были извлечены ювелирные изделия, включающие серьги, ожерелья, кольца, браслеты, налобные обручи, выполненные из золота и серебра. Эти украшения часто инкрустировались изумрудами, рубинами и жемчугом, что свидетельствует о широком использовании драгоценных камней в придворной моде [14, 15]. Отдельные экземпляры содержат арабские надписи, включающие молитвы, имена и благопожелания, что указывает на сочетание декоративной и сакральной функций украшений и на тесную связь эстетического и религиозного начал в культуре того времени.

Согласно исследованиям М. Е. Массона и Г. А. Пугаченковой, практика включения ювелирных изделий в женские погребения имела не только утилитарное, но и ритуально-символическое значение. Драгоценности служили визуальным индикатором социального статуса и, вероятно, сопровождали женщину в загробный мир в качестве знака её положения в обществе при жизни [16, 11].

Полученные археологические данные коррелируют с визуальными источниками — миниатюрной живописью тимуридской и посттимуридской традиции, в частности произведениями Гератской школы XV века. На изображениях женских персонажей в этих произведениях можно обнаружить аналогичные типы украшений, что подтверждает преемственность и устойчивость эстетических канонов в репрезентации женского образа на протяжении всей эпохи Тимуридов.

Характер ювелирных изделий и используемых в их изготовлении материалов свидетельствует о высоком уровне ремесленного мастерства в Тимуридской империи, а также об активных торгово-культурных связях с Индией, Ираном, Китаем и Османским Востоком. Обилие ювелирных предметов, зафиксированное в женских погребениях, указывает не только на эстетические предпочтения эпохи, но и на выраженную социальную и символическую функцию украшений, выступавших в качестве маркеров принадлежности к высшим сословиям.

Анализ погребальной культуры тимуридского времени демонстрирует наличие устойчивого синтеза исламских представлений о ритуальной скромности с практикой включения в захоронения предметов роскоши. Такие элементы, как драгоценности и высококачественные ткани, очевидно, рассматривались как отражение статуса женщины, принадлежащей к династической элите, и обладали определённой сакральной нагрузкой.

Значительное количество данных о женском костюме и украшениях эпохи Тимуридов поступает также из визуальных источников, в частности из настенной живописи и расписной керамики. Эти материалы предоставляют важные сведения о внешнем облике представительниц высших слоёв общества — их одежде, декоративных деталях, головных уборах и ювелирных аксессуарах.

Ценными источниками в данном контексте являются фрагменты настенных росписей, обнаруженные в архитектурных памятниках Самарканда и Шахрисабза. Особенно выделяются живописные элементы, сохранившиеся в интерьерах дворца Ак-Сарай в Шахрисабзе, где представлены сцены придворной жизни, включая изображения женских персонажей [11].

Дополнительные сведения предоставляет расписная керамика XV века, найденная в ходе археологических раскопок в различных регионах Мавераннахра. Изделия с росписью по ангобу и подглазурной росписью синим или чёрным пигментом содержат изображения женских фигур в стилизованных костюмах. Они представлены в нарядах с подчёркнутыми декоративными элементами: длинными рукавами, поясами, плечевыми накладками и тщательно проработанными головными уборами, что позволяет реконструировать основные черты парадного женского облика в придворной среде [13, 16].

Анализ настенной живописи и расписной керамики периода Тимуридов позволяет реконструировать ключевые элементы женского костюма придворной среды того времени. Женские фигуры, представленные на фресках и керамических изделиях, изображены преимущественно в длинных, свободного кроя халатах, отличающихся контрастной отделкой по краям рукавов и вороту. Изображения тканей переданы с живописным акцентом на блеск, узор и складчатость, что позволяет предположить использование таких дорогих материалов, как шёлк, муар и парча [15]. Наличие меховых воротников, многослойной структуры одежды — включая нижнюю тунику, верхний халат, камзол или накидку — указывает на сложность и статусность женского гардероба.

Головные уборы, представленные на этих визуальных источниках, демонстрируют широкий диапазон форм: от лёгких вуалей и тюбетеек до высоких диадем и обручей с подвесками. Особенно характерны высокие остроконечные шапки, типичные также для миниатюрной живописи Тимуридского периода. Их формы имеют параллели в персидской придворной культуре и, вероятно, заимствованы из иранских и индийских традиций [12].

Ювелирные украшения в живописных источниках занимают важное место в визуальном облике женских персонажей. Отчётливо выделяются серьги, ожерелья, браслеты, нагрудные подвески, а также налобные украшения с центральной вставкой. Особенно выразительно представлены длинные серьги с подвесками, находящие подтверждение в археологических материалах, обнаруженных в женских захоронениях того времени [14, 16].

Изображённые женские фигуры зачастую представлены в движении: с приподнятыми рукавами, скрещёнными руками, либо в характерных позах танца. Такая композиционная динамика позволяет более подробно рассмотреть конструктивные особенности костюма — боковые разрезы, свободно развевающиеся полы, контрастную подкладку и сложную вышивку [11]. Эти элементы подчёркивают не только художественную эстетику изображения, но и высокую степень проработки в реальной материальной культуре тимуридской эпохи.

Изображения на настенных росписях и керамике тимуридского периода выполняют не только иллюстративную, но и репрезентативную функцию, отражая идеализированный образ придворной женщины. Эти визуальные источники выступают медиаторами культурной памяти, демонстрируя утончённость, богатство и династическое величие, олицетворяемое женскими фигурами. В условиях действия исламских норм, ограничивающих изображение живых существ, особенно женщин, декоративные искусства, включая живопись и керамику, стали важным средством сохранения и трансляции визуальных традиций придворной культуры [13, 15].

Проведённый анализ подтверждает, что женская одежда в окружении Амира Темура отличалась исключительной роскошью, что позволяло не только подчеркнуть высокий социальный статус, но и выразить политические амбиции правящей династии, продемонстрировать её культурные связи с регионами Востока и передать эстетические идеалы эпохи [17, 18, 19]. Наряды жён и дочерей Тимура были не просто предметами гардероба, но визуальными символами принадлежности к элите, легитимации власти и династической гордости.

Женщины династической верхушки занимали особое положение в социуме, и их внешний облик формировался в соответствии с комплексом культурных, религиозных и политических представлений. Одежда служила маркером не только знатного происхождения, но и идеологических установок двора. Основу женского костюма составляли длинные платья из дорогостоящих тканей — шёлка, бархата, парчи. Поверх платья надевался вышитый камзол или чапан, зачастую украшенный меховой отделкой, подчеркивавшей статус и утонченность.

Художественная обработка тканей включала сложную вышивку, выполненную золотыми и серебряными нитями. Орнаментальные мотивы объединяли зооморфные и растительные элементы, а также геометрические композиции, характерные для центральноазиатской художественной традиции. Эти

декоративные решения были не только эстетически значимыми, но и символически нагруженными, отражая мировоззрение и художественные каноны времени.

Головной убор занимал значительное место в системе женского костюма эпохи Тимуридов, выполняя как эстетическую, так и символическую функцию. Представительницы династической элиты — жёны и дочери Амира Темура — носили различные формы головных уборов, включая тубетейки, высокие остроконечные шапки, нередко дополненные вуалью. Эти изделия украшались жемчугом, драгоценными камнями и тонкой вышивкой, что подчёркивало высокий социальный статус их обладательниц. Особенно характерной деталью являлись налобные повязки с подвесками, прикрывавшими лоб и виски, выполнявшие не только декоративную, но и символическую функцию, выражая идеалы скромности и достоинства.

Ювелирные украшения занимали особое место в культуре придворного быта. Женщины носили широкий спектр изделий — серьги, ожерелья, кольца, браслеты, нагрудные и налобные украшения, создаваемые преимущественно из золота и серебра. Эти предметы инкрустировались бирюзой, лазурином, сердоликом и иными камнями, обладавшими не только декоративной, но и символической нагрузкой. Орнаментальные мотивы, распространённые в ювелирных изделиях, включали изображения птиц, солнца, полумесяца и цветов, что подтверждается как археологическими находками, так и визуальными источниками — миниатюрами тимуридской школы.

Обувь, соответствующая общему облику знатной женщины, также отличалась высоким уровнем исполнения. Как правило, она изготавливалась из мягкой кожи или бархата и имела характерный заострённый носок. Для представительниц высшего сословия изготавливалась обувь с тонкой подошвой, нередко украшенная вышивкой золотыми и серебряными нитями, что свидетельствует о развитии прикладного декоративного искусства в рамках придворной культуры.

Цветовая палитра женской одежды в тимуридский период отличалась яркостью и насыщенностью, при этом выбор цвета имел выраженное символическое значение. Наиболее распространёнными были красный, синий, зелёный и золотой цвета. Красный ассоциировался с жизненной силой, процветанием и богатством; синий символизировал небесную сферу и божественную защиту; зелёный цвет, традиционно связанный с исламом, обозначал святость и духовную чистоту. Таким образом, цвет одежды служил не только декоративным элементом, но и важным культурным кодом в системе визуальной репрезентации.

На основе анализа исторических, археологических и визуальных источников современные исследователи, художники-реставраторы и специалисты в области музейного дела осуществляют научно обоснованные реконструкции женских костюмов эпохи Амира Темура. Эти реконструкции находят применение в музейных экспозициях, театральных постановках, научных иллюстрациях и популяризаторских

проектах, способствуя более полному восприятию культурного наследия тимуридской эпохи.

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Изучение женского костюма периода правления Амира Темура является актуальным направлением в рамках исследования историко-культурного развития Средней Азии. Оно способствует более глубокому осмыслению культурных процессов эпохи Тимуридов и играет значимую роль в сохранении, интерпретации и популяризации историко-культурного наследия региона в современном гуманитарном дискурсе.

2. Наряды жён и дочерей Амира Темура представляют собой важную часть культурного наследия Центральной Азии. Они демонстрируют высокий уровень развития декоративно-прикладного и текстильного искусства, сложную символику и эстетику придворной среды. Анализ костюмов позволяет выявить особенности социальной и гендерной репрезентации в контексте элитарной культуры Тимуридов.

3. Описания испанского посла Руи Гонсалеса де Клавихо, присутствовавшего при дворе Тимура, являются ценным источником по истории женской моды указанного периода. Его свидетельства позволяют рассматривать женский костюм не только как элемент быта, но и как инструмент дипломатического и идеологического выражения. В данном контексте мода служила средством демонстрации престижа, могущества и культурного уровня правящей династии, отражая тесную связь между визуальной репрезентацией и политической стратегией.

4. Тексты персидских и арабских хронистов эпохи Тимуридов, несмотря на традиционно сдержанную форму повествования, содержат богатые поэтические и метафорические описания, которые позволяют реконструировать визуальные образы женской внешности и костюма. Эти описания отражают не только эстетические идеалы, но и представления о социальном статусе и культурных ценностях придворной среды того времени.

5. Сравнительный анализ письменных источников с образцами миниатюрной живописи подтверждает, что женский костюм при дворе Тимуридов выступал не только частью материальной культуры, но и важным визуальным средством репрезентации династической власти, эстетического вкуса и идеологических установок. Внешний облик придворных женщин воплощал в себе элементы художественных традиций различных культурных ареалов — Ирана, Индии, Китая — и служил выразительным символом межкультурных контактов.

6. Археологические находки, а также образцы декоративно-прикладного и ювелирного искусства свидетельствуют о высоком уровне развития ремесленного производства в эпоху Тимуридов. Эти материалы существенно дополняют представление о месте и роли женщины в придворной культуре, позволяя интерпретировать костюм как комплексный культурный феномен, сочетающий в себе эстетические, идеологические и статусные функции.

7. Перспективы дальнейших исследований женского костюма эпохи Амира Тимура заключаются в углублённом междисциплинарном анализе, объединяющем подходы исторической, искусствоведческой, этнографической и культурологической наук. Особую значимость представляет проведение сравнительных исследований артефактов, письменных источников и иконографических материалов. Кроме того, важным направлением выступает разработка научно обоснованных реконструкций на основе цифровых технологий и использование фондов музейных коллекций региона.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Давлятова М. А. Женский костюм Центральной Азии: символика и социальная роль // Вестник востоковедения. — 2017. — № 4. — С. 45–52.
2. Каримов Ф. Б. Художественные традиции в миниатюрах тимуридской эпохи // Искусство Востока. — 2011.
3. Берникова И. В. Миниатюра Востока как историко-культурный источник. — М.: Восточная литература, 2020. — 208 с.
4. Рахимова Г. И. Женская мода Бухарского ханства: ткань, цвет, форма // История и культура Востока. — 2018. — № 3. — С. 59–6
5. Клавиho, Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403—1406). Пер. со староиспанского, предисл. и коммент. И.С. Мироковой. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. — 211 с
6. Йазди Шараф ад-Дин Али. Зафар-наме / Перевод с персидского, вступительная статья и комментарии С. И. Тяглова. — Ташкент: Фан, 1972. — 432 с.
7. Мирхонд. Равзат ас-сафа / Пер. с перс. под ред. А. Ю. Якубовского. — Душанбе: Дониш, 1983. — Т. I. — 328 с.
8. Ибн Арабшах. Чудеса судьбы в деяниях Тимура (Аджайиб ал-Мақдур фи ахбар Тимур) / Перевод с арабского и примечания В. Г. Тиссенгаузена. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 1864. — 512 с.
9. Низам ад-Дин Шами. Зафар-наме / Перевод и комментарии с персидского: по рукописям Британского музея и библиотеки Герата. — Герат, XIV в. (цит. по Меликсет-Бек, 1981).
10. Насриддинов А. Н. Археологические данные о культуре одежды Средней Азии // Археология и этнография Узбекистана. — 2004. — № 1. — С. 22–30.
11. Пугаченкова Г. А. Археологические памятники Самарканда и Шахрисабза. — Ташкент: Фан, 1976. — 212 с.
12. Нуруллаев А. М. Художественная культура Тимуридов. — Ташкент: Узбекистан, 1985. — 275 с.
13. Бабаджанова Г. А. Декоративно-прикладное искусство Мавераннахра в XIV–XV веках. — Ташкент: Фан, 1990. — 243 с.

14. Ханна Н. Тимуриды и ювелирное искусство Средней Азии // Востоковедение. — 2010. — № 4. — С. 68–75.
15. Меликсет-Бек Л. Искусство эпохи Тимуридов. — Москва: Наука, 1981. — 304 с.
16. Masson M. E., The Art and Archaeology of Central Asia. — Paris: UNESCO, 1972. — 347 p.
17. Очиллов Ф.Э. Традиции и обычаи как средства воспитания // INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY (2023, №4) ISSN 2992-9024. стр 88-93
18. Ochilov F.E. TRADITIONS AND CHARACTERISTICS OF THE COSTUME OF NOBLE WOMEN IN THE TIMURID ERA // Science and Education in Karakalpakstan. 2025 №2/1 ISSN 2181-9203, 751-757 p.
19. Ochilov F.E., Khamraev A.B. THE HISTORY OF TEXTILE IN CENTRAL ASIA: MATERIALS, TECHNIQUES, SYMBOLISM // Science and Education in Karakalpakstan. 2025 №2/1 ISSN 2181-9203, 762-764 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ochilov Farhod Egamberdievich**, Iqtisodiyoti va pedagogika universiteti, Qarshi, O'zbekiston; manzil: 180100, Islom Karimov ko'chasi, 13-uy, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, O'zbekiston, [**Очиллов Фарход Эгамбердиевич**, Университет экономики и педагогики, Карши, Узбекистан; адрес: 180100, ул. Ислама Каримова, дом 13, г. Карши, Кашкадарьинская область, Узбекистан], [**Farhod E. Ochilov**, University of Economics and Pedagogy, Karshi, Uzbekistan; address: 180100, 13 Islom Karimov Street, Karshi city, Kashkadarya region, Uzbekistan].